

KHANTEK KORXONASIDA MATO SIFAT NAZORATINI AVTOMATLASHTIRISH

Andijon Mashinasozlik instituti talabasi

Muhammadkarimov Abdulhay

Annontatsiya: Ushbu maqola korxonada mato sifat nazoratini avtomatlashtirish, tekshirish usullarini, tahlil qilish jarayonlarini keng yoritib berilgan. Korxonada mato sifatini aniqlash uchun na`munaning makrotahlilini, makrorengen spektral tahlil, akustik nazorat, radiatsion nazorat va shunga o`xshash taxlil usullari bo`yicha kerakli ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zi: mato, makrorengen, spektral, akustik, radiatsion, mato nazorati, avtomatlashtirish, tahlil, innovatsion uslublar, strategik rivojlanish.

Kirish. Korxonani mato sifat nazoratini komplekslar, shuningdek, maxsus tayyorlangan boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari - xodimlarning muayyan harakatlaridir. hozirgi sanoat aynan shu narsaga muhtoj. Bundan tashqari, korporativ Jarayonni avtomatlashtirish tashkilotlarning boshqaruvning avtomatlashtirilgan samaradorligi va samaradorligini sezilarli tizimidan har bir xodim uchun ish haqini ko`plab darajada oshirishi mumkin. Bundan tashqari, bu omillarga asoslangan holda tez hisoblash uchun dolzarb bo`lib qoldi, chunki hozirgi vaqtda inson ham foydalanish mumkun. Funktsional hayotining deyarli barcha sohaları global jihozlariga qarab korxonani boshqarishda kompyuterlashtirilgan. korporativ boshqaruvning foydalaniladigan avtomatlashtirilgan avtomatlashtirilgan tizimi (AMS) hozirgi kunda tizimlarning bir nechta guruhları mavjud: eng keng tarqalgan bo`lib, u ko`pincha axborot Birinchisi ko`p funksiyali tizimlar bo`lib, ular deb ataladi. Aynan u ERP shaklida pasayishni ob`yektni to`liq va samarali boshqarish uchun olgan. Bunday texnologiyalarni joriy etish haqida zarur bo`lgan barcha vazifalarni bajarishga umumiy ma`lumotga kelsak, u holda, boshqa har mo`ljallangan. Ekspert tahlil tizimlari mavjud. qanday katta o`zgarishlarda bo`lgani kabi, Ushbu kompleks rivojlanishning asosiy og`riqsiz bo`lishi mumkin emas. Biroq, bugungi tendentsiyalari va yo`nalishlarini kuzatishga kunda ma`lum miqdordagi muammolar qaratilgankorxonalar. Xodimlarning ish haqini rasmiylashtirilgan, yaxshi o`rganilgan va ularni hisoblash imkonini beruvchi alohida ajratilgan korxonaning o`ziga katta zarar etkazmasdan hal tizimlar. Funktsionallik jihatidan oxirgi o`rinda qilish imkonini beradigan samarali usullar ishlab xodimlarni boshqarish imkonini beruvchi chiqilganligini aytish adolatli. Agar dasturlar. Ular, xususan, xodimlar bilan bog`liq siz korxonalarni boshqarishning avtomatlashtirilgan har qanday muammolarni samarali hal qilish tizimini joriy qilishni boshlashdan oldin uchun mo`ljallangan. Ular har bir xodim uchun muammolarni o`rgansangiz va ularning yechimi barcha aloqa ma`lumotlarini, ish jadvalini, ishga haqida qayg`ursangiz, bu jarayonni sezilarli qabul qilingan va ishdan bo`shatilgan sanani, darajada osonlashtirishingiz mumkin. Agar biz to`langan ish haqini va boshqa ko`plab muhim avtomatlashtirilgan tizimni aniqlasak, u dasturiy ma`lumotlarni saqlashi mumkin. ta`minot, texnik, axborot va boshqa bir qancha

1-rasm. Mato sifat nazoratini tekshirish.

Avtomatlashtirish tizimlarining vazifalari. Bu yerda ekspert dasturining asosiy vazifasi haqida batafsil to'xtalib o'tishga arziydi. Uning asosiy maqsadi talab qilinadigan lavozimga da'vogarning eng xilma-xil xususiyatlarini izlash va solishtirishdir. Ushbu avtomatlashtirilgan korxonada mato sifat boshqaruv axborot tizimidan foydalanish sizga kerakli bo'limda eng istiqbolli xodimlarni osongina topish imkonini beradi. Biroq, shuni ta'kidlash joizki, bunday ekspert dasturlardan foydalanish ancha qimmat va shuning uchun ularni allaqachon juda katta ob'ektlarga qo'llash iqtisodiy nuqtai nazardan tavsiya etiladi.

Yana bir muhim fakt. Avtomatlashtirilgan tizimlarni faqat ushbu xodimlarning, ya'ni buxg alterlarning buxg alteriya hisobi va boshqa

faoliyati uchun foydalaniladigan boshqa dasturlar bilan birlashtirish yaxshidir. Bu xususiyat rahbarning hamma narsaga ega bo'lgan taqdirdagina ob'ektiv qarorlar qabul qila olishi bilan bog'liqkorxonada va uning xodimlarining holati haqida so'nggi ma'lumotlar. Ma'lum bo'lishicha, korporativ tizimning bir qismi sifatida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi ko'plab dasturlar majmuasidir. Biroq, ularning barchasi bir xil emas va ular qo'llaniladigan ishlab chiqarish xususiyatiga qarab yana bir necha guruhlarga bo'linadi. Ular uzluksiz turdagi, diskret, ya'ni bir, kichik yoki o'rta ishlab chiqarish, shuningdek, uzluksiz-diskret turdagi, ya'ni yirik yoki qatordagi ommaviy ishlab chiqarish bo'lishi mumkin.

2-rasm. Avtomatlashtirish tizimlari.

Yaratilishning asosiy tamoyillari. Korporativ tizimning bir qismi sifatida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi 1970-yillarda faol foydalanila boshlandi. Shu bilan birga, uning samaradorligi ham tasdiqlangan. Turli sinflar uchun avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratishning bir qancha asosiy tamoyillari mavjud: Yangi vazifalar printsipli deb ataladigan narsa bor. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bular an'anaviy hisoblash texnologiyasi yordamida hal qilinishi mumkin bo'lgan optimal vazifalardir. Ikkinchi tamoyilni murakkab deb atash mumkin. Bunday holda, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini ishlab chiqishda texnik, iqtisodiy va tashkiliy vazifalar majmuasini hal qilishga yondashish kerak. Boshqa bir tamoyilni birinchi rahbar printsipli deyish mumkin. Bunday holda, bu korxonani

boshqaruvining avtomatlashtirilgan tizimi uchun dasturlarni ishlab chiqish ushbu ob'ekt rahbari ishtirokida va nazorati ostida amalga oshirilishi kerakligini anglatadi. Bu keng ko'lamli avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini ishlab chiqish uchun to'g'ri keladi, bubutun korxonani boshqaradi. Agar avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimining quyi tizimlaridan biri ishlab chiqilayotgan bo'lsa, unda rahbarning emas, balki kompleks ishlab chiqilayotgan funktsional xizmat rahbarining ishtirokiga ruxsat beriladi. Boshqa printsipl ko'pincha tizimni uzluksiz rivojlantirish deb ataladi. Bunday holda, hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar soni doimiy ravishda ko'payib boradi, ya'ni tizim doimiy ravishda rivojlanadi. Bundan tashqari, yangi vazifalar ilgari bajarilganlar o'rnini bosa olmaydi.

3-rasm. Yaratilishning asosiy tamoillari.

MRP va ERP texnologiyasi. Avval aytib o'tganimizdek, ikkita yo'nalish mavjud. Hozirgi kunda butun dunyoda qo'llaniladigan APCS. Biroq, bu tizimlar kamchiliklardan xoli emas. Agar MRP haqida gapiradigan bo'lsak, unda tizimning asosiy kamchiligi shundaki, materiallarga bo'lgan ehtiyojni hisoblashda korxonaning ishlab chiqarish quvvati, bu

quvvatlarning yuklanishi, mehnat xarajatlari va boshqalar. hisobga olinmagan. Bu ishlab chiqarish resurslarini rejalashtirish uchun mo'ljallangan MRP II ning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan unga korxonaning boshqa xarajatlarini hisobga olish tizimlari qo'shildi.

4-rasm. MRP seriyali o'lchash va rad etish mashinasi.

Xulosa. Ushbu maqolaning asosiy xulosasi shuki KHANTEX korxonasi mato sifat nazoratini avtomatlashtirib, qulay hamda sifatli boʻlgan ish jarayonini tashkil qilishdan iborat. Avtomatlashtirishni joriy etish ishlab

chiqarishning asosiy texnik – iqtisodiy koʻrsatkichlarning yaxshilanishiga, yaʼni ishlab chiqarilayotgan mahsulot miqdori va sifatining oshishi hamda tannarxining kamayishiga olib keladi.

Ilmiy rahbarim: A. Igamberdiyev

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т.
2. Aliev R., Toshmetov K. Telecontrol очеткова, 2007 – Кочеткова А.С. (2007). югер, 2003 – Люгер Дж.Ф. (2003). Искусственный интеллект: акарова и др., 2016 – Исследование операций: метод.

